

ПЕРСПЕКТИВЫ КОМБИНИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГИИ, ТЕПЛА И ХОЛОДА – АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКЕ

Жалилов Р.Б

д.т.н., проф., Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация: *Статья посвящена исследованию внедрения комбинированных систем, рассчитанных на широкий спектр предлагаемых энергетических услуг потребителю, использование ресурсосберегающих и экологически безопасных систем с целью повышения их надёжности в условиях перехода «зеленой» экономики. В ней проанализированы различные технологии использования тригенерации (+ производство холода), существенно превосходящие по своим показателям лучшие мировые технологии комбинированной выработки электроэнергии, теплоты и т.д.*

Ключевые слова: *надёжность комбинированных систем, использование ресурсосберегающих и экологически безопасных систем, тригенерация (комбинированная выработка электроэнергии, теплоты и холода), «зеленая» экономика.*

ВВЕДЕНИЕ

Как отмечается [1,2] в настоящее время в Узбекистане, как и во многих развитых странах, уделяют большое внимание переходу и созданию «зеленой» экономики, обеспечивающую эффективную, ресурсосберегающую и экологически безопасную экономику государства в условиях изменения климата. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4477 от 04.10.2020г. «Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019–2030 годов», направлена на совершенствование нормативно-правовой базы и политики для «зеленой» экономики, поощрение инновационных «зеленых» инвестиций через партнерские отношения между государственным и частным секторами. В документе утверждена Стратегия по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019-2030 годов [1,2]. В первую очередь, «зеленая» экономика направлена на экономное потребление тех ресурсов, которые в настоящее время подвержены истощению (нефть, газ, уголь) и рациональное использование неисчерпаемых ресурсов [2,3]. В основе зеленой экономики находятся чистые или «зеленые» технологии.

В числе задач, направленных цели повышения энергоэффективности

<https://tiamebb.uz>

<https://uz-conference.com>

базо-вых отраслей экономики, диверсификацию производства и потребления энерго-ресурсов и развития использования возобновляемых источников энергии отмечены, в том числе:

реконструкция и модернизация генерирующих мощностей действующих

электростанций с внедрением высокоэффективных технологий на базе паро-газовых и газотурбинных установок;

внедрение новых технологий выработки тепловой энергии, в том числе тех-

нологий когенерации в центральных котельных, угольных паротурбинных энерго-блоков на суперсверхкритических параметрах пара.

Приоритетные направления реализации Стратегии в сфере теплоэнергетики включает: внедрение новых технологий выработки тепловой энергии, модерни-зация и реконструкция устаревшего оборудования котельных, с превращением их в когенерационные установки, оснащение потребителей современными при-борами учета, использование гелиоколлекторов для подогрева воды в котель-ныхи т.д. Помимо комбинированного производства тепла и электроэнергии на ТЭЦ актуальным становится использование тригенерации (+ производство холо-да), а использование химических топливных элементов обеспечивает не только генерацию электрической энергии, но и получение пресной воды, дефицит кото-рой начинает все более явственно проявляться во многих странах. Особого внимания среди новых источников энергии заслуживают генераторы проме-жуточных видов энергоносителей, водородных и электрохимических, твердо-тельных и метанольных, газогидратных и биоэнергетических.

Обзор научной литературы свидетельствует, что переходом к созданию «зеле-ной» экономики водород выбран как наиболее распространенный элемент на поверхности земли и в космосе, теплота сгорания водорода наиболее высока, а про-дуктом сгорания в кислороде является вода (которая вновь вводится в оборот водородной энергетики). Переходом и созданием «зеленой» экономики водород-ная энергетика становится альтернативной энергетикой [5-8-10,11,13-15].

Водород обладает рядом преимуществ, поскольку он универсален и может быть использован аналогично природному газу - в транспорте, промышленнос-ти, электроэнергетике, а также храниться и передаваться аналогичными спосо-бами. Широкий выбор и источников получения водорода- от угля и нефти до атом-ной энергетике [3-5,8-10,13-15].

Постепенно проекты с использованием водорода в области большой и распределенной энергетики, накопления энергии и всех видов транспорта, от автомобилей до самолетов и морских судов, становятся серийными. Новая энергетическая революция может привести к смене уклада энергосистем и постепенному формированию общего мирового рынка энергетики на основе водорода [2-5,8-10,13-15].

В современных промышленных предприятиях, особенно продовольственного и сельскохозяйственного назначения, есть огромная потребность и в холоде при обработке и хранении сельхозпродукции, в производстве и переработке мясо-молочной продукции и в производстве мяса птицы и рыбы и т.д.

Метод. Электролиз позволяет расщеплять молекулы воды на водород и кислород, а если электричество для этого процесса поступает из возобновляемых источников, то в итоге получится «зеленый» водород. Эта технология станет отличной возможностью сократить выбросы и повысить ценность чистой энергии [8,13]. Себестоимость процесса (6-7) долл/кг, при использовании электричества из промышленной сети, (7-11) долл/кг при использовании электричества, получаемого от ветрового генератора, (10-30) долл/кг при использовании солнечной энергии.

Водород из биомассы получается термохимическим или биохимическим способом. При термохимическом методе биомассу нагревают без доступа кислорода до температуры (500-800) °С (для отходов древесины), что намного ниже температуры процесса газификации угля. В результате процесса выделяется водород (H₂), метан (CH₄), монооксид углерода-угарный газ (CO). Себестоимость процесса (5-7) долл/кг.

Известно [8-10,11,13,15], что топливные элементы представляют собой электрохимические устройства, преобразующие химическую энергию топлива непосредственно в электрическую. Они вырабатывают электроэнергию в результате электрохимической реакции. Их КПД изменяется от 46 до 61 %, поэтому топливные элементы могут стать основой высокоэффективного энергетического гибридного цикла. Эффективность топливной ячейки не зависит от её размера и нагрузки (рис.1), а образующаяся в процессе реакции теплота может быть эффективно использована в когенерации. Сами топливные ячейки имеют исключительно низкие уровни выбросов вредных веществ.

Рис. 1. Схема работы топливных элементов (Siemens).

После слияния с подразделением фирмы Westinghouse фирма Siemens ориентируется на создание энергоустановок с твердоокисными топливными элементами трубчатой конструкции.

Для гибридных циклов особенно подходят твердоокисные и жидкостно- карбо-натные топливные элементы с высокотемпературным потоком газа на выходе, энергию которого может использовать ГТУ (рис.2) .

Значительные успехи в разработке топливных ячеек достигнуты фирмой

Siemens (Германия). Созданы демонстрационные и действующие установки, подтверждающие перспективность проводимых исследований (табл.1).

Топливные элементы компонуются в отдельные блоки и состоять из круглых и приплюснутых трубчатых элементов длиной 50-150 мм. Мощность одного элемента элемента достигает 200 Вт при напряжении 0,65 В.

**Рис. 2. Концепция сочетания ГТУ с топливными элементами .
 Технические данные топливных элементов фирмы (Siemens) . Табл.1**

Тип топливного элемента	Температура среды, °C	КДП генерации электро – энергии, % не более	Используемое топливо	Примечание
PEM – FC (полимер-электролит, мембранный ТЭ)	60-80	40	Природный газ, водород	Демонстрационная установка
PAFC (фосфорно-кислотный ТЭ)	160-220	40	То же	Коммерческое изготовление более 200 экз.
MCFC (плавкие карбонатк в ТЭ)	620-660	65	Природный или синтетический газ, водород	Демонстрационная установка
SOFC (твёрдо-керамический)	800-1000	70	То же	То же

ТЭ)

Удельные показатели топливных элементов не превышает 200 Вт/кг и 200 Вт/м³, а удельные затраты составляли 12 000 долл. на 1 кВт установленной мощности с тенденцией снижения этого значения к 2020 г. до 500 долл.

Устройство состоящее из ТЭ, систем подачи топлива и окислителя, отвода продуктов реакции и автоматики, называют электрохимическими генераторами (ЭХГ). Энергоустановка на основе ТЭ кроме ЭХГ включает в себе следующие системы: подготовки и переработки топлива и окислителя, преобразования постоянного тока в переменный (инвертор), переработки продуктов реакции и утилизации их теплоты.

Фирмой Ballard Power Systems (Канада) разработана стационарная энергоустановка с твердополимерными ТЭ мощностью до 250 кВт, работающая на природном газе. Фирма International Cells Corporation (США) создала образец энергоустановки с фосфорнокислыми ТЭ мощностью 200 кВт и комбинированной выработкой электрической энергии и теплоты [11-16].

Как показали исследования [11-16], газотурбинные установки могут быть использованы с высокой экономичностью в тепловых схемах воздушно-аккумулирующих газотурбинных ТЭС (ВАГТЭС) (рис.3).

Рис. 3. Принципиальная схема воздушно-аккумулирующей газотурбинной ТЭС : КНД, КСД, КВД - компрессоры низкого, среднего и высокого давления; ТВД, ТНД- газовые турбины высокого и низкого давления; Т- топливо; В-воздух; ВШ- воздушный шибер; М- саморасцепляющаяся муфта; КС- камера сгорания ; ЭГ-

электрогенератор; ЭД-электродвигатель; ТО- теплообменник.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 4 представлена – зависимость относительного изменения расхода топлива на ПГУ от мощности ПГУ при различных температурах пара высокого давления.

Рисунок 4. Зависимость относительного изменения мощности ПГУ от мощности ПГУ при различных температурах пара высокого давления.

Анализ полученных данных показывает:

-максимальной эффективностью обладает режим ПГУ с базовой мощностью

220 МВт с подогревом пара высокого давления с 445 до 470 °С.

- для каждой базовой нагрузки оптимальная температура подогрева пара

высокого давления находится на границе ограничения либо по сухости пара за последней ступенью ЦНД, либо по допустимой температуре на входе в ЦВД паровой турбины (в таблице оптимальные температуры выделены жирным шрифтом и приведены на рис. 4). оборудования ТЭС в соответствии с современными требованиями.

Заключение. По нашему мнению задачи , поставленные в [1] необходимо ре-шать с учётом «топливного» признака, обеспечивающего переход в «зеленую» энергетику. По прогнозам к 2050 году 18% мировой потребности в энергии может быть удовлетворено водородом, что составляет около 78 ЭДж. Соответствующий потенциал снижения выбросов составляет бги-гатонн CO₂ в год. Для достиже-ния этой цели доля ВИЭ в мировом конечном потреблении энергии должна увеличиться с 18% сегодня до 65% в 2050 году.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4477 от 04.10.2020 года «Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 – 2030 годов» .Lexh.Uz.
2. Аллаев К.Р. Современная энергетика и перспективы ее развития. Под общей редакцией академика Салимова А.У. -Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021. 952 стр.
3. Нужен ли Узбекистану путь низко-углеродного развития страны. (<https://nuz.uz/nauka-i-tehnika/49038-nuzhen-li-uzbekistanu-put-nizkouglerodnogo-razvitiya-strany.html>).
4. Комбинированные микро-источники тепловой и электрической энергии. Элек-тронный ресурс. URL:https://global.kawasaki.com/ru/energy/solutions/distributed_power/index.html.
5. Тригенерация <http://www.energsovet.ru/entech.php?idd=98>.
6. Централизованное холодоснабжение при когенерации <http://www.Energsovet.ru/entech.php?idd=99>.
7. Жалилов Р.Б., Камалов У.У. Перспективы комбинированного производства электроэнергии, тепла и холода – актуальное направление в энергетике в условиях цифровой трансформации. Журнал «Развитие науки и технологий». , Бухара, Бух ИТИ, 2021 . № 6, с. 138-146 .
8. Мировая энергетика будущего - водород, умные сети и энерго-эффективные здания. (<https://eenergy.media/2020/02/06/mirovaya-energetika-budushhego-vodo-rod-umnye-seti-i-enegeeffektivnye-zdaniya/>).
9. Водородная энергетика - тренд XXI века. (<http://atomicexpert.>).
10. Водородная энергетика мира 2020: состояние и перспективы, (<https://yandex.uz/images/search?text=Водородная энергетика>).
11. Жалилов Р.Б., Шарипова Н.О. Исследование перспективы сочетания парага-зовых установок с водородно-топливными элементами. Материалы Международной научно-технической конференции на тему "Эффективная энергетика будущего – проблемы и решения". Фергана, Фер ПИ, 2023, с.451-456 .
12. Жалилов Р.Б., Самигуллин А.Д., Пузырева О.Г. Современные тенденции развития систем тригенерации. Материалы XI-й Международной научно-технической конференции «Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы – 2022» (МНТК «ИМТОМ – 2022»). Часть 2. Казань ,2022. С. 239-247.
13. Жалилов Р.Б., Пузырева О.Г. Водородная энергетика - как

альтернативная энергетика будущего. Материалы Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы энергетики в условиях цифровизации экономики». Бухара, Бух ИТИ, 2022 г., с.112-116.

14. Rashid Jalilov, Umar Kamalov and Anvar Akhmedov. Prospects for the combined production of electric power, heat and cold - the current direction in the energy under the conditions of digital transform. Scopus, Conference Paper. (2023) CEUR Work-shop Proceedings, 2843, « ITIDMS 2023 <https://aip.scitation.org/toc/apc/2552/1> Published Online: 05 January 2023.

15. Гриб Н. Водородная энергетика: мифы и реальность. (<http://www.ngv.ru/maga-zines/article/vodorodnaya-energetika-mify-i-realnost/>).

16. Масленников В.М. Комбинированное производство электроэнергии, тепла и холода – актуальное направление в современной энергетике. // [Электронный ресурс]. URL:http://www.Energy-strategy.ru/projects/energy_21.htm.

17. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>

18. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>

19. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.

20. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O‘QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>